

Competencias Digitales en Educación Superior: Estado de la Cuestión y Retos Educativos Contemporáneos

DOI: 10.5281/zenodo.11479112

Rafael Eugenio Robles Morales¹

rafael.robles@uteco.edu.do

Universidad Tecnológica Del Cibao Oriental – UTECO
Sánchez Ramírez, República Dominicana

Resumen

Esta investigación pretende analizar el estado del arte de las competencias digitales de docentes y estudiantes en la educación superior en los últimos cinco años. Mediante una revisión exhaustiva de 23 tesis doctorales se identificaron tendencias significativas. Las investigaciones destacan la relevancia de evaluar y desarrollar competencias digitales tanto en docentes como en estudiantes, demandando un abordaje sistémico que integre aspectos pedagógicos, tecnológicos e institucionales. Los resultados evidencian brechas en las habilidades digitales de los graduados universitarios, planteando implicaciones para su empleabilidad en mercados laborales crecientemente digitalizados. Se requiere una respuesta colaborativa entre universidades y empresas para diseñar estrategias educativas efectivas.

Palabras Claves: competencias digitales, educación superior, empleabilidad.

¹ Doctor en ciencias de la educación del consorcio de universidades dominicanas formado por UAPA, UCATECI, UCNE y UTECO. Licenciado en Administración de Empresas de la Universidad UTECO. Ha cursado dos especialidades en el área de tecnología informática: Auditoría de Sistemas e ingeniería de Software. Posee tres títulos de maestría en diferentes áreas del saber: Gerencia Financiera, Prevención de Riesgos Laborales e Ingeniería de Sistemas. Investigador y propulsor del uso de la tecnología en los espacios educativos. Rafael es Docente de la UTECO desde 1994 en los niveles de grado y posgrado, de la UASD en el nivel de maestría y de INFOTEP en el nivel técnico profesional. En el pasado también fue parte del staff docente de UNICARIBE.

Abstract

The aim of this research is to analyze the state of the art on the digital competences of teachers and students in the field of higher education in the last five years. An exhaustive review of twenty-three doctoral theses identified significant trends. Research highlights the relevance of assessing and developing digital competencies in both teachers and students, demanding a systemic approach that integrates pedagogical, technological, and institutional aspects. The results show gaps in the digital skills of university graduates, raising implications for their employability in increasingly digitized labor markets. A collaborative response between universities and companies is required to design effective educational strategies.

Keywords: digital skills, higher education, employability

1. Introducción

El rápido avance de las tecnologías digitales ha transformado los entornos educativos contemporáneos en todos los niveles. La educación superior no ha estado exenta de esta revolución tecnológica que ha reconfigurado las dinámicas de enseñanza-aprendizaje e impactado los perfiles de egreso de los graduados. En este contexto, el desarrollo de competencias digitales tanto en docentes como en estudiantes universitarios se ha convertido en un imperativo (Vásquez Peñafiel, 2023). Sin embargo, investigaciones recientes sugieren que persisten importantes brechas y desafíos.

El objetivo del presente artículo es analizar el estado de la cuestión sobre competencias digitales en el contexto de la educación superior durante los últimos cinco años (2019- 2023). Mediante una revisión exhaustiva de 23 tesis doctorales de países hispanohablantes se busca desentrañar las tendencias, enfoques teórico-metodológicos y principales hallazgos en este campo de estudio emergente. Se examinan sus implicaciones para el diseño de políticas y estrategias educativas efectivas en la era digital.

2. Método

Este artículo se basa en una revisión sistemática de literatura sobre competencias digitales en educación superior, centrada en 23 tesis doctorales defendidas en 2019-2023 y publicadas en los repositorios académicos TESEO y DIALNET. La búsqueda y selección de estas fuentes primarias se realizó mediante el establecimiento de criterios de inclusión como:

- Año de publicación dentro del lapso delimitado
- Idioma español
- Ámbito geográfico de países hispanohablantes
- Tópicos de investigación asociados a competencias digitales educativas, informacionales y tecnológicas en enseñanza superior
- La extracción de datos relevantes de las tesis seleccionadas implicó su lectura detallada y un proceso analítico cualitativo para identificar tendencias significativas respecto a:
 - Contextos y niveles educativos estudiados
 - Enfoques teórico-conceptuales
 - Metodologías y técnicas de investigación aplicadas
 - Principales hallazgos y dimensiones abordadas de la competencia digital
 - Implicaciones para las prácticas formativas y la empleabilidad

Este proceso permitió la construcción de categorías y ejes articuladores mediante un enfoque inductivo, evidenciando vacíos, tensiones y desafíos que se constituirían en horizontes para el avance del conocimiento y de la praxis educativa digital.

3. Estado de la Cuestión

La rápida difusión de las tecnologías digitales ha convertido la alfabetización digital en una prioridad para los sistemas educativos contemporáneos en todo el mundo (De los Santos Lorenzo, 2021). Organismos internacionales como la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) han impulsado la integración de las Tecnologías

de la Información y la Comunicación (TIC) en los procesos de enseñanza- aprendizaje, demandando la renovación de los sistemas educativos en este nuevo entorno digital (Fernández Medina, 2021).

En respuesta, en los últimos años ha surgido un creciente interés académico por analizar el estado actual, evaluar los niveles y promover el desarrollo de competencias digitales tanto en docentes como en estudiantes universitarios. Una revisión exhaustiva de 23 tesis doctorales defendidas en el período 2019-2023 y publicadas en los repositorios.

TESEO y DIALNET permiten identificar tendencias y hallazgos significativos en este campo de estudio. En primer lugar, se observa una diversidad geográfica importante en los contextos de las investigaciones, desde Ecuador y Cuba hasta España y Brasil, denotando una preocupación global por las competencias digitales educativas (Paletta, 2022). En cuanto a los niveles formativos estudiados también se registra variedad, incluyendo educación básica, superior y posgrado, lo que señala la relevancia transversal de las habilidades digitales en las distintas etapas educativas.

Respecto a los enfoques teóricos, el socio constructivismo es prominente, resaltando la dimensión social en la construcción del conocimiento mediado por tecnologías (Sierra Pazmiño, 2021). Asimismo, predominan los abordajes exploratorios frente a un fenómeno de estudio relativamente nuevo. En términos metodológicos, las estrategias mixtas cuantitativas-cualitativas son frecuentes, buscando una comprensión multidimensional del tema investigado.

Sobre los resultados, varias tesis se centran en la evaluación de competencias digitales mediante instrumentos específicos como el cuestionario COBADI®, con énfasis en la valoración formativa y el progreso continuado (Concepción Rosa, 2022). Otro hallazgo destacable es la asociación entre habilidades digitales y empleabilidad, especialmente en estudios europeos, lo que denota su creciente importancia en el mercado laboral actual (Nuez Gracia, 2023).

En conjunto, estos estudios subrayan la necesidad de desarrollar competencias digitales sistémicamente, articulando aspectos pedagógicos, tecnológicos e institucionales. Aportan una base sólida para el avance del conocimiento y la mejora de las prácticas formativas en la era digital. Sin embargo, persisten brechas significativas en las habilidades digitales de graduados universitarios, con implicaciones preocupantes para su inserción laboral en un contexto empresarial progresivamente digitalizado. Esta problemática exige respuestas colaborativas entre universidades y empresas (Cazarez Valdiviezo, 2021).

4. Eje temático 1: Dimensiones de la competencia digital educativa

Las tesis doctorales analizadas revelan un consenso respecto a que la competencia digital docente y estudiantil abarca múltiples dimensiones interrelacionadas.

Una conceptualización integral referente es el marco europeo DigCompEdu, que incluye 6 áreas competenciales: alfabetización informacional y datos, comunicación y colaboración digitales, creación de contenidos digitales, seguridad digital, resolución de problemas técnicos, y gestión de estrategias de enseñanza-aprendizaje mediante tecnologías (Palacios Rodríguez, 2022). Otros modelos tratan dimensiones como las habilidades instrumentales en el uso de TIC, pedagógicas para implementar innovaciones educativas tecnológicas, comunicativas y colaborativas, gestión de información digital, y disposiciones éticas, legales y actitudinales ante las tecnologías (Sarango Lapo, 2021).

Esta diversidad dimensional pone de relieve el carácter multifacético e integral de la competencia digital, que conjuga aspectos técnicos, pedagógicos, comunicativos, informacionales y axiológicos. Su desarrollo efectivo en docentes y estudiantes depende de abordajes sistémicos a nivel pedagógico, tecnológico e institucional (Brenes Monge, 2020).

5. Eje temático 2: Competencias digitales, empleabilidad y respuestas educativas

Varias investigaciones advierten una brecha entre las competencias digitales de los graduados universitarios y los requerimientos de desempeño en entornos laborales crecientemente digitalizados, con implicaciones para su empleabilidad (Cintrón et al., 1978).

Ante esta problemática, las tesis revisadas plantean la necesidad de estrategias educativas que integren el desarrollo de habilidades digitales en los currículos de modo articulado con las competencias disciplinares. Algunas propuestas incluyen modelos de formación docente (Pinto Santos, 2023), diseño de programas basados en Aprendizaje Basado en Proyectos transmedia (Farinango Cabezas, 2022), y evaluaciones completas de competencias digitales de estudiantes mediante instrumentos como COBADI® (Concepción Rosa, 2022).

Tales iniciativas requieren alianzas interinstitucionales entre universidades y empleadores para alinear las competencias formativas con requerimientos profesionales cambiantes. Solo así podrán diseñarse trayectorias educativas pertinentes y efectivas para la era digital, cerrando brechas de habilidades y potenciando la empleabilidad.

6. Eje temático 3: Factores pedagógicos e institucionales

Más allá de proveer infraestructura tecnológica, las instituciones de educación superior deben propiciar estrategias formativas y entornos organizativos que favorezcan la apropiación docente y el desarrollo estudiantil de competencias digitales (Rúa Rodríguez, 2022). Entre los factores pedagógicos clave se cuentan: modelos educativos constructivistas centrados en el estudiante; metodologías activas como aprendizaje basado en proyectos, problemas o juegos; evaluaciones auténticas e integrales mediante portafolios o rúbricas; formación docente en competencias digitales, y diseño de recursos educativos digitales abiertas (Sarango Lapo, 2021).

Respecto a los factores institucionales, es vital contar con políticas, liderazgos, culturas organizativas, incentivos y soportes técnico-pedagógicos que promuevan la innovación educativa con TIC (Cazarez Valdiviezo, 2021). Ello incluye estrategias comunicacionales y de gestión del cambio para vencer resistencias y motivar la apropiación tecnológica.

Solo articulando todos estos elementos de forma sistémica puede lograrse la anhelada transformación digital de la educación superior. De lo contrario, como advierte Fernández Medina (2021), las tecnologías tenderán a sobre imponerse a lógicas educativas tradicionales sin cambiarlas sustancialmente, desaprovechando su potencial transformador.

7. Eje temático 4: Rol docente en la Era Digital

La competencia digital ha reconfigurado profundamente la identidad, los roles y las pedagogías docentes en la educación superior contemporánea. El profesorado debe asumir funciones de facilitador de aprendizajes, diseñador de experiencias educativas enriquecidas tecnológicamente, y mentor que guía la formación integral de los estudiantes (Rúa Rodríguez, 2022).

Esta redefinición del rol docente digital demanda nuevos repertorios de estrategias didácticas como la clase invertida o el aprendizaje mixto, así como la creación de entornos personales de aprendizaje y redes de conocimiento. Tales cambios enfrentan al profesorado universitario al desafío de reinventar sus prácticas de enseñanza y concepciones sobre el aprender y enseñar mediados por tecnologías (Padilla Hernández, 2020).

Solo mediante modelos integrales de desarrollo docente en competencias digitales, como Horizontes Digitales en República Dominicana, pueden empoderarse los educadores para liderar la indispensable transformación pedagógica en la era digital (De los Santos Lorenzo, 2021).

8. Eje temático 5: Integración de TIC: Tensiones y Desafíos

La incorporación de tecnologías digitales en la educación universitaria enfrenta múltiples tensiones paradójicas que hacen compleja su implementación efectiva. Entre las principales se cuentan:

Acceso desigual a infraestructura tecnológica entre instituciones educativas y perfiles socioeconómicos de estudiantes, ahondando brechas digitales (Torres Hernández, 2023).

Preeminencia de concepciones sobre las TIC como herramientas instrumentales por sobre su potencial transformador de las prácticas pedagógicas (Rúa Rodríguez, 2022).

Énfasis excesivo en competencias digitales funcionales e individuales de estudiantes, sin desarrollar una comprensión crítica sobre sus implicaciones sociales (Mantilla Contreras, 2023).

Resistencias del profesorado a incorporar metodologías educativas digitales por temor a ser reemplazados por la tecnología o falta de competencias (Sarango Lapo, 2021).

Sobrecarga laboral docente al requerirse mayor tiempo de preparación de materiales didácticos digitales y de retroalimentación de trabajos de estudiantes (Delgado Montoya, 2020).

Estas tensiones subrayan que la tecnología per se no garantiza innovación educativa. Se requieren cambios pedagógicos, culturales y estructurales profundos que interpelen prácticas tradicionales arraigadas en busca de nuevos paradigmas formativos apropiados a la era digital (Fernández Medina, 2021). Sólo así la educación superior podrá cumplir su misión de formar profesionales integrales con capacidades de gestionar y liderar la transformación social permanente propia de la actual revolución digital.

9. Conclusiones

La revisión sistemática de 23 tesis doctorales permite concluir que la integración efectiva de competencias digitales en la educación superior enfrenta brechas, tensiones y desafíos en varios planos.

Conceptualmente, se requieren marcos holísticos que articulen las diversas dimensiones técnicas, pedagógicas, éticas, colaborativas y axiológicas de la competencia digital de forma integrada.

Metodológicamente, predominan aproximaciones mixtas, cualitativas y exploratorias sobre un objeto de estudio emergente. Se necesitan más estudios comparativos, cuasi experimentales y longitudinales que validen modelos e intervenciones.

Pedagógicamente es clave reinventar roles docentes, reformular metodologías hacia el aprendizaje activo, y rediseñar evaluaciones auténticas aprovechando las tecnologías para enriquecer las experiencias formativas.

Institucionalmente urge actualizar liderazgos, políticas, culturas organizativas e incentivos para viabilizar la indispensable transformación digital universitaria.

Socialmente es vital cerrar brechas digitales y formar graduados con habilidades tecnológicas integradas a sus competencias disciplinares, que les permitan incorporarse a un rápidamente cambiante mercado laboral digitalizado.

Futuras investigaciones deberán profundizar en propuestas innovadoras como la transmedia, estudiando sus efectos diferenciados en diversas áreas disciplinares y perfiles poblacionales. Asimismo, se requiere explorar alternativas formativas híbridas o virtuales desplegadas durante la pandemia por COVID-19. Solo así, mediante la construcción colaborativa de conocimiento, las universidades podrán liderar la indispensable transformación digital de la educación superior.

Referencias

- Brenes Monge, M. (2020). Análisis del Progreso de Docentes en sus Competencias para el Aprovechamiento Educativo de las Tecnologías Digitales en el Sistema Educativo Público Costarricense [Tesis Doctoral, Universidad de Extremadura]. TESEO.
- Cazarez Valdiviezo, J. L. (2021). Competencias del Profesorado Universitario en relación con el Uso de Tecnologías de la Información y Comunicación: Un Estudio de Caso en la Universidad Central del Ecuador [Tesis Doctoral, Universidad Complutense de Madrid]. TESEO.
- Cintrón, G., Lugo, A. E., Pool, D. J. & Morris, G. (1978). Mangroves of arid environments in Puerto Rico and adjacent islands. *Biotropica*, 10(2),110-121.
- Concepción Rosa, J. D. (2022). Competencias digitales de estudiantes de educación: Estudio descriptivo sobre bases formativas y eficacia en el empleo de las TIC [Tesis doctoral, Universidad de Valladolid]. Dialnet.
- De los Santos Lorenzo, M. (2021). Las Competencias Informacionales en el Contexto Universitario Iberoamericano: Una Evaluación Diagnóstica a los Estudiantes y Profesores [Tesis Doctoral, Universidad de Salamanca]. TESEO.
- Delgado Montoya, W. (2020). La Competencia Digital del Profesorado y el Empoderamiento Digital a Estudiantes: Estudio de Caso de Asignaturas Semipresenciales [Tesis Doctoral, Universitat Rovira i Virgili]. TESEO.
- Farinango Cabezas, L. E. (2022). Sobre las competencias digitales de los estudiantes universitarios de Comunicación Organizacional en Quito (Ecuador): Una propuesta docente ABP Transmedia [Tesis doctoral, Universitat Pompeu Fabra]. TESEO.
- Fernández Medina, C. R. (2021). Análisis de competencias digitales de docentes y estudiantes de enseñanza

- superior para implementar una evaluación formativa con tecnologías [Tesis en opción al grado de Doctor en Ciencias Pedagógicas]. Dialnet.
- Mantilla Contreras, M. A. (2023). Modelo de formación para el desarrollo de competencias digitales en docentes de una universidad del nororiente colombiano [Tesis doctoral, Universitat de Barcelona]. TESEO.
- Nuez Gracia, M. I. (2023). La Educación No Formal en Competencias Digitales y Transversales como Factor de Empleabilidad y Aprendizaje a lo Largo de la Vida en la Unión Europea. Su Aplicación en los Proyectos GoDigital y See First [Tesis Doctoral, Universidad de Valladolid]. TESEO.
- Padilla Hernández, A. L. (2020). Evolución de la Competencia Digital Docente de Profesores Universitarios a partir de Relatos de Vida: Estudios de Caso en México y España [Tesis Doctoral, Universidad Autónoma de Tlaxcala]. TESEO.
- Palacios Rodríguez, A. (2022). Desarrollo de la Competencia Digital Docente. Estudio del Profesorado Andaluz en Base al Marco DigCompEdu [Tesis Doctoral, Universidad de Sevilla]. TESEO.
- Paletta, F. C. (2022). Competencias Digitales en Información y Documentación. El impacto de la transformación digital en el mercado laboral [Tesis de Doctorado, Universidad de São Paulo]. TESEO.
- Pinto Santos, A. R. (2023). Diseño e Implementación de un Modelo de Formación para el Desarrollo de la Competencia Digital Docente en Futuros Maestros de la Universidad de La Guajira [Tesis Doctoral, Universidad Autónoma de Madrid]. TESEO.
- Robledo, S. (2021). Competencias digitales del profesorado universitario. Perfiles y necesidades formativas. RIED. Revista Iberoamericana de Educación a Distancia, 24(2), 239-256.

- Rúa Rodríguez, G. M. (2022). Estudio de los Niveles de Competencia Digital en el Profesorado Universitario y su Relación con las Estrategias Pedagógicas en el Uso de la Plataforma Moodle: Un Aporte desde el Modelo TPACK [Tesis Doctoral, Universidad Santo Tomás]. TESEO.
- Sarango Lapo, C. P. (2021). Competencia Digital Docente como Contribución a Estimular Procesos de Innovación Educativa [Tesis Doctoral, Universidad Técnica Particular de Loja]. TESEO.
- Sierra Pazmiño, D. X. (2021). Evaluación de las competencias digitales en la formación inicial docente de los y las estudiantes de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad Central del Ecuador [Tesis, Universidad Central del Ecuador]. DIALNET.
- Torres Hernández, N. (2023). Evaluación de la Competencia Digital de Futuros Docentes para el Uso Seguro y Responsable de Internet [Tesis Doctoral, Universidad de Valladolid] TESEO.
- Vásquez Peñafiel, M. S. (2023). Competencia Digital Docente de las Instituciones de Educación Superior Latinoamericanas: Análisis y Evaluación [Tesis Doctoral, Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil]. TESEO.

Anexo: Cuadro de tesis doctorales que formaron el estado del arte estudiado.

#	Título de la tesis	Autor	Año	Tipo de contenido	País	Nivel educativo	Enfoque metodológico	Palabras clave
1	Análisis de Competencias Digitales Adquiridas en el Grado de Educación Primaria y su Adecuación para el Desempeño de una Labor Docente de Calidad en Andalucía	Rodríguez García, Antonio Manuel	2019	Investigación Educativa	España	Educación Primaria	Metodología Mixta (Cuestionario y Entrevista)	Competencias Digitales, Educación Primaria, Formación Docente
2	Análisis Competencial de los Docentes de la Facultad de Filosofía de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil	María Belén Morales Cevallos	2020	Investigación Mixta	España	Educación Superior	Cuestionario CODIPES®, Entrevistas Semiestructuradas	Competencia Digital Docente, Formación Docente, Tecnología Educativa
3	Análisis del Progreso de Docentes en sus Competencias para el Aprovechamiento Educativo de las Tecnologías Digitales en el Sistema Educativo Público Costarricense	Melania Brenes Monge	2020	Investigación Cualitativa	España	Educación Primaria y Secundaria	Estudios de Caso Cualitativos	Competencia Digital, Progreso Educativo, Tecnologías de la Información, Educación
4	Evolución de la Competencia Digital Docente de Profesores Universitarios a partir de Relatos de Vida: Estudios de Caso en México y España	Angelina Lorelí Padilla-Hernández	2020	Investigación Cualitativa	México, España	Educación Superior	Estudios de Caso, Relatos de Vida	Competencia Digital Docente, Profesores Universitarios, Relatos de Vida
5	La Competencia Digital del Profesorado y el Empoderamiento Digital a Estudiantes: Estudio de Caso de Asignaturas Semipresenciales	William Delgado Montoya	2020	Investigación Mixta	España	Educación Superior	Estudio de Caso, Cualitativo	Competencia Digital Docente, Competencia Digital Estudiantil

#	Título de la tesis	Autor	Año	Tipo de contenido	País	Nivel educativo	Enfoque metodológico	Palabras clave
8	Competencias del Profesorado Universitario en relación con el Uso de Tecnologías de la Información y Comunicación: Un Estudio de Caso en la Universidad Central del Ecuador	José Luis Cazarez Valdiviezo	2021	Investigación Mixta	Ecuador	Educación Superior	Cuestionario, Focus Group	Competencias del Profesorado, Tecnologías de la Información y Comunicación, Alfabetización Digital
9	Evaluación de las competencias digitales en la formación inicial docente de los y las estudiantes de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad Central del Ecuador	Sierra P a z - m i ñ o , D i e g o Xavier	2021	Informe de investigación	Ecuador	Educación Superior	Enfoque mixto y descriptivo	Informática, métodos de investigación social, educación superior, tecnologicalycambio social
10	Las Competencias Informacionales en el Contexto Universitario Iberoamericano: Una Evaluación Diagnóstica a los Estudiantes y Profesores	Mayeily De los Santos Lorenzo	2021	Investigación Cualitativa	República Dominicana	Educación Superior	Cuestionarios de Autopercepción y Observación	Competencias Informacionales, Autopercepción, Observación, Formación Profesional
11	Competencias Digitales de Estudiantes de Educación: Estudio Descriptivo sobre Bases Formativas y Eficacia en el Empleo de las TIC	Juan David Concepción Rosa	2022	Investigación Descriptiva	España	Educación Superior	Cuestionario, Técnicas Estadísticas y de Análisis	Competencia Digital, Educación Superior, Tecnologías de la Información
12	Competencias digitales de los estudiantes de educación: Estudio descriptivo sobre bases formativas y eficacia en el empleo de las TIC	C o n - c e p c i ó n R o s a , Juan David	2022	Informe de investigación	España	Educación Superior	Cuestionario COBADI®	Teoría y métodos educativos, métodos pedagógicos, profesión docente, preparación de profesores

#	Título de la tesis	Autor	Año	Tipo de contenido	País	Nivel educativo	Enfoque metodológico	Palabras clave
14	Desarrollo de la Competencia Digital Docente. Estudio del Profesorado Andaluz en Base al Marco DigCompEdu	Antonio Palacios Rodríguez	2022	Investigación Mixta	España	Todos los Niveles	Cuantitativo y Cualitativo	Competencia Digital Docente, DigCompEdu, Formación
15	Estudio de los Niveles de Competencia Digital en el Profesorado Universitario y su Relación con las Estrategias Pedagógicas en el Uso de la Plataforma Moodle: Un Aporte desde el Modelo TPACK	Gloria Marcela Rúa Rodríguez	2022	Investigación Mixta	Colombia	Educación Superior	Cuestionario, Entrevistas y Análisis Estadístico	Competencia Digital, Moodle, TPACK, Educación Superior, Estrategias Pedagógicas
16	Sobre las competencias digitales de los estudiantes universitarios de Comunicación Organizacional en Quito (Ecuador): Una propuesta docente ABP Transmedia	Farinango Cabezas, Luis Ernesto	2022	Informe de investigación	Ecuador	Educación Superior	Entrevistas semiestructuradas, encuestas, estudio cuasi-experimental	Educación superior, cultura digital, competencias digitales, ABP Transmedia
18	Diseño e Implementación de un Modelo de Formación para el Desarrollo de la Competencia Digital Docente en Futuros Maestros de la Universidad de La Guajira	Alba Ruth Pinto Santos	2023	Investigación Mixta	Colombia	Educación Superior	Investigación Basada en Diseño (IBD), Método Delphi Modificado	Competencia Digital Docente, Formación Docente, Tecnología Educativa
19	Evaluación de la Competencia Digital de Futuros Docentes para el Uso Seguro y Responsable de Internet	Norma Torres Hernández	2023	Investigación Mixta	España	Educación Superior	Cualitativo y Cuantitativo	Competencia Digital Docente, Seguridad Digital, Futuros Docentes

#	Título de la tesis	Autor	Año	Tipo de contenido	País	Nivel educativo	Enfoque metodológico	Palabras clave
22	Modelo de formación para el desarrollo de competencias digitales en docentes de una universidad del nororiente colombiano	Mantilla Contreras, Mónica Andrea	2023	Tesis doctoral	Colombia	Educación Superior	Cualitativa y cuantitativa, Entrevistas semiestructuradas, Rúbricas	Integración de TIC, desarrollo profesional docente, empoderamiento con TIC
23	Uso y Aplicación de Competencias Digitales en Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC): Un Estudio en Estudiantes de un Posgrado en Administración	Pedro R. Rodríguez Pavón	2023	Investigación Empírica	España	Educación Superior	Técnica de Grupo Nominal, Cuestionario, Estudios Estadísticos	Competencias Digitales, Tecnologías de la Información, Administración